

EYFORIYA KASALLIGI

Aminova Mohinur Normurod qizi

Toshkent Tibbiyot akademiyasi Termiz filiali
1-son Davolash fakulteti 2-bosqich talabasi
aminovamohinur133@gmail.com

Soatmurodova Hamida Baxtiyor qizi

Toshkent Tibbiyot akademiyasi Termiz filiali
1-son Davolash fakulteti 2-bosqich talabasi
dilfuza0675@gmail.com

Shukurova Barchinoy Abdulhofiz qizi

Toshkent Tibbiyot akademiyasi Termiz filiali
2-son Davolash fakulteti 2-bosqich talabasi
barchinoyshukurova018@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ruhiy kasalliklarda eyforiya kayfiyat buzilishining alomati sifatida ham qabul qilinadi. Tuyg‘ular insonning o‘ziga yoki uning atrofidagi voqelikka munosabatining ko‘rinishlaridan biridir. Shu bilan birga, u yoqimli yoki yoqimsiz soyalar bilan barcha tajribalarni boshdan kechirishi mumkin. Ko‘rinishlari tashqi dunyoga qaratilgan bo‘ronli his-tuyg‘ular ta’sirlar deb ataladi.

Kalit so‘zlar: *Eyforiya, Kelib chiqish sabablari, Alomatlar, davolash usullari*

Asosiy qism: Eyforiya (qadimgi yunoncha: tildan olingan bo‘lib yaxshi va qabul qilaman)—o‘z-o‘zidan quvonish, dimog‘chog‘lik. Atrof-muhit va o‘zining og‘ir holatiga mos tushmagan holda bemor kayfiyatining ko‘tarilib ketishi. Bosh miyaning turli organik kasalliklari (o‘smalar, avj oluvchi falaj) da, spirtli ichimliklar ichganda, giyohvand moddalar qabul qilganda va boshqalar da kuzatiladi. Eyforiyada bemor beg‘am, betashvish, xursand, shu bilan birga kamgap, kam harakat bo‘ladi, bir joyda jilmayib yotaveradi. Eyforiya ateroskleroz, epilepsiya va boshqalar ko‘pgina ruhiy

kasalliklarning belgisi tarzida ham namoyon bo'ladi. Bundan tashqari eyforiya barometrik bosim ta'sirida yani balandlik kasalligining chala kompensatsiya davrida ham kuzatiladi.

Sog'lom odam oshiq bo'lganida yoki, masalan, o'z maqsadiga erishganida, qoniqish, xotirjamlik, xotirjamlik hissini boshdan kechirganda eyforiyani boshdan kechiradi. Bu holat nihoyatda yoqimli, osoyishta, beparvo.

Ruhiy kasalliklarda eyforiya kayfiyat buzilishining alomati sifatida ham qabul qilinadi. Tuyg'ular insonning o'ziga yoki uning atrofidagi voqelikka munosabatining ko'rinishlaridan biridir. Shu bilan birga, u yoqimli yoki yoqimsiz soyalar bilan barcha tajribalarni boshdan kechirishi mumkin. Ko'rinishlari tashqi dunyoga qaratilgan bo'ronli his-tuyg'ular ta'sirlar deb ataladi.

Kayfiyat nisbatan barqaror hissiy fon bo'lib, unda inson faoliyati sodir bo'ladi. Kayfiyatning buzilishi eyforiya, quvonch va shodlik holatida ma'lum tuyg'ularning nisbatan uzoq vaqt davomida hukmron bo'lib, real sharoitlarga mos kelmasligi bilan ifodalanadi.

Bunday ta'sir bir qator og'ir somatik kasalliklarda - sil, yurak kasalliklarida, insonning jismoniy va ruhiy holati o'rtasidagi nomuvofiqlik shaklida kuzatilishi mumkin. U baxtli va beparvo bo'lishi mumkin, uning jismoniy holati ob'ektiv ravishda juda achinarli bo'lishiga qaramay, ko'plab yorqin rejalarga ega.

Eyforiya manik holatlar shaklida yuzaga keladigan barcha ruhiy kasalliklarga xosdir. Masalan, dumaloq psixozning manik bosqichi yoki progressiv falajning kengaygan shakli.

Eforiya mastlik holatiga o'xshaydi va turli psixoaktiv moddalar yoki spirtli ichimliklarni iste'mol qilish natijasida yuzaga kelishi mumkin. Amaldagi moddaga va tananing individual xususiyatlariga qarab, gilyohvand moddalar ta'siri ostida bo'lgan odam turli xil yoqimli his-tuyg'ularni boshdan kechirishi mumkin.

Yoqimli tajribalar nafaqat kayfiyat va hissiy fonda, balki jismoniy hissiyotlar darajasida ham o'zini namoyon qilishi mumkin. Eyforiya yoqimli letargiya, mistik tajribalar, derealizatsiya hissi, parchalanish, atrofidagi dunyoning nazoratsizligi bilan

birga bo'lishi mumkin. Boshqa hollarda, odam ko'tarilgan kayfiyat fonida g'ayrioddiy aqliy ravshanlikni, kuch, ilhom va faoliyatga ehtiyojni his qiladi.

Eforiya, patologik quvnoqlik yoki faollik sifatida, sog'lom odamda ham bo'lishi mumkin. Bunga miyada sodir bo'ladigan fiziologik jarayonlar yordam beradi, ular psixostimulyator dorilarni qo'llash bilan ham qo'zg'atiladi. Butun olam yorug', mehribon bo'lib ko'rinib, odamni baxt, shodlik, zavq, ilhom va g'ayrat bilan to'ldiradigan holat ko'pchilikka tanish. Odatda, bu holat qisqa vaqt davom etadi.

Shuningdek, yuguruvchining eyforiyasi ham mavjud bo'lib, ko'pincha velosiped sporti bilan shug'ullanadigan sportchilarda uchraydi: uzoq masofalarga yugurish, eshkak eshish, chang'i sporti, velosipedda yurish. Ba'zi ilmiy tadqiqotlar bu hodisaning ko'rinishini fiziologik jarayonlar bilan izohlaydi. Tez nafas olish bilan birga uzoq muddatli intensiv mashqlar bilan odamning miyasida quvonch gormonlari - endorfinlar ishlab chiqariladi, bu esa unga charchoqni his qilmaslik, chidamlilik va stressga qarshilikni oshirish imkonini beradi. Bu jismoniy charchoqning eng yuqori cho'qqisida, biologik stress kuchaygan holatlarda sodir bo'ladi. Bu vaqtda sportchi quvonch, xotirjamlik, xotirjamlik, maqsadlilikni his qilishi mumkin. Insonda "ikkinchi shamol" bor. Yuguruvchining eyforiyasi qisqa vaqt davom etadi, kamdan-kam hollarda u bir necha kungacha davom etishi mumkin.

Eyforiya sabablari

- Psixostimulyatorlar, spirtli ichimliklar, g'yohvand moddalar va psixofaol moddalarga ta'sir qilish;
- Qon ta'minoti va kislrod bilan ta'minlashning kamayishi yoki ko'payishi tufayli miya faoliyatini o'zgartiradigan maxsus nafas olish texnikasi;
- Uzoq muddatli intensiv jismoniy faollikning kuchayishi (jogger eyforiyasi) paytida endorfinlarning chiqarilishi;
- Odatda - sevgi holati, ijodiy ilhom, g'alabadan quvonch;
- Ruhiiy kasalliklar, masalan, manik sindrom, miyaning organik shikastlanishi, demansning ilg'or bosqichlari, tanqidiylikni yo'qotish bilan birga keladi.

alomatlar

Eyforiya - odamlarni gapirishga undashning eng yaxshi usuli qanday? Kuchli hissiy lager bilan yakunlash uchun g'alaba qozondi. Holatni ko'rishingiz mumkin bo'lgan belgilar:

Eyforiya nolga aylangandan so'ng, viklikanni ko'rish uchun qaytib kelish va kerak bo'lganda darhol tashrif buyurish kerak bo'ladi.

Eyforiya degan ma'noni anglatuvchi ismni tanlab, barcha mumkin bo'lgan namoyonlarni tasvirlab berish kerak. Ulardan biri - musiqiy eyforiya, unga musiqa tinglash kiradi. Tarkibi ritmik, kasal va teshuvchi butti uchun aybdor, qanday qilib odamlarni transga va zmusiti viprobuvati barcha loyli baxt oldida olib kelish.

Biz eshitish vositalarini "Bitlz" kichik lageriga tushirish uchun dumbadan foydalanamiz. G'ayrioddiy, guruh a'zolari iste'dodli musiqachilar edi va bundan ham ko'proq muvaffaqiyatlar va g'alabalar, ular sotsiologiya bo'yicha Amerika va ingliz ilmiy loyihalarining uzoq muddatli eksperimentida ham mutaxassislardir. Yorug'likdagi hamma narsa moddiy va raqamlarda darhol hamma narsani chizish mumkinligi haqidagi badbo'y hid hurmat qilindi. Bulning tebranishi va rezonansi to'g'risidagi qonun asosida "Bitlz" kompozitsiyalari yozildi, ular odamlarning guvohligini hidlaydi va odamlarni transga soladi;

Xulosa: Aql-idrok bilan bir qatorda, ko'plab yovuz odamlarning o'rtasida unga hujum qilish, siz juda ko'p amaliy va asosiy sabablarni ko'rishingiz mumkin. Inson psixikasining butun o'ziga xosligi va menimcha, butun oziq-ovqatda bu katta ish emas. Tibbiy qarashlar sohasiga ko'proq ko'rinish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

<https://clione.ru/uz/violations/ispytyvat-eiforiyu-hto-takoe-eiforiya-i-skolko-dlitsya-eiforiya-vlyublennosti-kak-dostich-eiforii/>

<https://eurodomik.ru/uz/foam-block/legkaya-eiforiya-hto-eiforiya---hto-eto-za-sostoyanie-sostoyanie.html>

<https://asab.uz/uz/jenciklopediya/1128-pik-kasalliqi.html>

<https://uz.healthy-food-near-me.com/euphoria-in-schizophrenia-what-is-it-and-how-to-detect-it/>